

İnnovasiya və davamlı inkişaf kontekstində aqrar-sənaye kompleksinin ərzaq təhlükəsizliyinə təsiri

Abdullayeva Ləman Hacı qızı

Sənayenin təşkili və idarə olunması fakültəsi, Azərbaycan Dövlət Memarlıq və İnşaat universiteti, Bakı, Azərbaycan
leman.qedirzade@gmail.com

Xülasə

Qlobal və milli səviyyədə ərzaq təhlükəsizliyi müasir dövrdə strateji əhəmiyyət kəsb edən problemlərdən biridir və bu istiqamətdə aqrar-sənaye kompleksinin rolu xüsusi aktuallıq qazanmışdır. Ərzaq təhlükəsizliyi yalnız kənd təsərrüfatında istehsal həcmlərinin artırılması ilə məhdudlaşmır, eyni zamanda məhsulların keyfiyyətinin yüksəldilməsi, onların dayanıqlı şəkildə bazara çatdırılması və əhalinin hər zaman etibarlı qida resurslarına çıxışının təmin olunması ilə bilavasitə bağlıdır. Aqrar-sənaye kompleksi bu baxımdan təkə istehsal proseslərini deyil, həm də emal sənayesini, logistika və təchizat infrastrukturunu, bazar mexanizmlərini, ixrac potensialını və innovasiya yönümlü idarəetmə modellərini əhatə edən çoxşaxəli iqtisadi sistem kimi formalaşır.

Məqalədə göstərilir ki, ixrac gəlirlərinin strateji şəkildə yönləndirilməsi, dövlət dəstəyi və məqsədli proqramların həyata keçirilməsi kənd təsərrüfatının və qida sənayesinin davamlı inkişafına ciddi təsir göstərir. İnnovasiya və rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi – o cümlədən dəqiq kənd təsərrüfatı, ağıllı suvarma sistemləri, dron və sensorlardan istifadə, Big Data və süni intellekt əsaslı idarəetmə üsulları – məhsuldarlığı artırmaqla yanaşı, təbii resurslardan istifadənin səmərəliliyini də yüksəldir. Bununla yanaşı, ekoloji dayanıqlılığın təmin edilməsi, torpaq və su ehtiyatlarının qorunması, biomüxtəlifliyin saxlanması, istixana qazlarının emissiyasının azaldılması və orqanik kənd təsərrüfatının inkişafı uzunmüddətli ərzaq təhlükəsizliyinin əsas şərtlərindəndir.

Qida sənayesində emal müəssisələrinin modernləşdirilməsi, təchizat zəncirinin təkmilləşdirilməsi, məhsul itkilərinin azaldılması və idxaldan asılılığın minimuma endirilməsi ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinə bilavasitə müsbət təsir göstərir. Azərbaycan təcrübəsi göstərir ki, dövlətin dəstəklədiyi aqrar siyasət, yerli istehsalın stimullaşdırılması, innovasiya və ekoloji yanaşmaların inteqrasiyası ərzaq təminatının möhkəmlənməsinə şərait yaradır.

Nəticə etibarilə, əlaqələndirilmiş dövlət siyasətləri, innovasiya yönümlü yanaşmalar, rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi və davamlılığa əsaslanan strategiyalar aqrar-sənaye kompleksinin gələcək inkişafını şərtləndirəcək, Azərbaycanın sosial rifahının və qlobal ərzaq təhlükəsizliyinə inteqrasiyasının möhkəmlənməsinə həlledici töhfə verəcəkdir.

Açar sözlər: Ərzaq təhlükəsizliyi, Aqrar-sənaye kompleksi, İnnovasiya, Davamlı inkişaf, Azərbaycan

Abstract

Food security at the global and national levels is one of the strategically significant challenges of the modern era, and in this regard, the role of the agro-industrial complex has gained

particular relevance. Food security is not limited to increasing agricultural production volumes but is directly linked to improving product quality, ensuring their sustainable delivery to markets, and providing reliable access to food resources for the population at all times. In this respect, the agro-industrial complex is formed as a multifaceted economic system that encompasses not only production processes but also the processing industry, logistics and supply infrastructure, market mechanisms, export potential, and innovation-oriented management models.

The article emphasizes that the strategic allocation of export revenues, state support, and the implementation of targeted programs have a significant impact on the sustainable development of agriculture and the food industry. The application of innovations and digital technologies—including precision agriculture, smart irrigation systems, the use of drones and sensors, as well as Big Data and artificial intelligence-based management methods—not only increases productivity but also enhances the efficiency of natural resource use. At the same time, ensuring ecological sustainability, protecting land and water resources, preserving biodiversity, reducing greenhouse gas emissions, and developing organic agriculture are among the key prerequisites for long-term food security.

In the food industry, the modernization of processing enterprises, improvement of the supply chain, reduction of product losses, and minimization of import dependency have a direct positive effect on the country's food security. The experience of Azerbaijan demonstrates that government-supported agricultural policies, stimulation of local production, and the integration of innovative and ecological approaches create conditions for strengthening food provision.

In conclusion, coordinated state policies, innovation-oriented approaches, the application of digital technologies, and sustainability-based strategies will determine the future development of the agro-industrial complex and make a decisive contribution to the strengthening of Azerbaijan's social welfare and integration into global food security.

Keywords: Food security, Agro-industrial complex, Innovation, Sustainability, Azerbaijan

Аннотация

Продовольственная безопасность на глобальном и национальном уровнях является одной из стратегически важных проблем современности, и в этом направлении особую актуальность приобретает роль агропромышленного комплекса. Продовольственная безопасность не ограничивается лишь увеличением объемов производства в сельском хозяйстве, она напрямую связана с повышением качества продукции, ее устойчивой доставкой на рынок и обеспечением населения надежными продовольственными ресурсами в любое время. В этом контексте агропромышленный комплекс формируется как многоотраслевая экономическая система, охватывающая не только производственные процессы, но и перерабатывающую промышленность, логистику и инфраструктуру снабжения, рыночные механизмы, экспортный потенциал и инновационно-ориентированные модели управления.

В статье отмечается, что стратегическое направление экспортных доходов, государственная поддержка и реализация целевых программ оказывают существенное

влияние на устойчивое развитие сельского хозяйства и пищевой промышленности. Применение инноваций и цифровых технологий — включая точное земледелие, интеллектуальные системы орошения, использование дронов и сенсоров, а также методы управления на основе Big Data и искусственного интеллекта — не только повышает продуктивность, но и улучшает эффективность использования природных ресурсов. Одновременно обеспечение экологической устойчивости, охрана земельных и водных ресурсов, сохранение биоразнообразия, сокращение выбросов парниковых газов и развитие органического сельского хозяйства являются важнейшими условиями долгосрочной продовольственной безопасности.

В пищевой промышленности модернизация перерабатывающих предприятий, совершенствование цепочки поставок, сокращение потерь продукции и минимизация зависимости от импорта оказывают прямое положительное воздействие на продовольственную безопасность страны. Опыт Азербайджана показывает, что поддерживаемая государством аграрная политика, стимулирование местного производства, интеграция инновационных и экологических подходов создают условия для укрепления продовольственного обеспечения.

В заключение, согласованная государственная политика, инновационно-ориентированные подходы, внедрение цифровых технологий и стратегии, основанные на устойчивости, будут определять будущее развитие агропромышленного комплекса и вносить решающий вклад в укрепление социального благополучия Азербайджана и его интеграцию в глобальную продовольственную безопасность..

Ключевые слова: Продовольственная безопасность, Агропромышленный комплекс, Инновации, Устойчивое развитие, Азербайджан

Giriş

Qlobal miqyasda ərzaq təhlükəsizliyi çoxölçülü problemdir və milli siyasət, bazar infrastrukturunun inkişafı, innovasiya və ekoloji dayanıqlığın kəsişməsində formalaşır. İnkişaf etmiş “tarladan süfrəyə” dəyər zənciri qida keyfiyyətini qorumaqla yanaşı, yerli istehsalçıları dəstəkləyir, nəqliyyat-saxlama itkilərini və ətraf mühitə təsirləri azaldır; bu, həm qida təhlükəsizliyinin “availability” və “stability” ölçülərinə, həm də qiymət sabitliyinə müsbət təsir edir [1].

Azərbaycan kontekstində qida sənayesinin istehsal dinamikası, idxal-ixrac balansı və aqro-ərzaq zəncirinin səmərəliliyi üzrə son illərin təhlili göstərir ki, sektorun inkişafında investisiyaların stimullaşdırılması və emal sənayesinin payının artması həlledici rol oynayır [2]. Qida təminatının gücləndirilməsi üçün təchizat-satınalma infrastrukturunun genişlənməsi, məhsul itkilərinin azaldılması və idxal asılılığının tədricən aşağı salınması da prioritet istiqamətlər kimi qeyd olunur [1].

Eyni zamanda, aqrar-sənaye kompleksində innovativ inkişafın metodoloji əsasları – yeni innovasiya potensialının qiymətləndirilməsi, investisiya resurslarının cəlbi və yeni biliklərin transferi – davamlı artım üçün zəruri şərtlərdir [11]. Bu çərçivə beynəlxalq ədəbiyyatda iqlimə

davamlı kənd təsərrüfatı (CSA), dəqiq KT, rəqəmsal izləmə, keyfiyyət sertifikatlaşdırması və dövlət-biznes-elm əməkdaşlığı kimi həllər vasitəsilə təsdiqlənir [3].

Nəhayət, ekoloji risklərin (su-torpaq çirklənməsi, istixana qazları, biomüxtəlifliyin itirilməsi və s.) idarə edilməsi aqrar-sənaye kompleksinin davamlılığı üçün əsas şərtidir; risklərin qiymətləndirilməsi və azaldılması üzrə tədbirlər həm reputasiya, həm də resurs səmərəliliyi baxımından əlavə fayda yaradır [5].

Nəzəri çərçivə

Ərzaq təhlükəsizliyi anlayışı. Ərzaq təhlükəsizliyi qlobal və milli siyasətlərin prioritet istiqamətlərindən biridir və BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının (FAO) tərifinə görə, bütün insanların hər zaman fiziki və iqtisadi cəhətdən yetərli, təhlükəsiz və qidalandırıcı ərzağa çıxışının təmin olunması deməkdir. Ərzaq təhlükəsizliyinin dörd əsas ölçüsü mövcuddur:

- **mövcudluq (availability)** – istehsal və təchizatın həcmi,
- **çixış (access)** – əhəlinin iqtisadi və fiziki imkanları,
- **istifadə (utilization)** – qida keyfiyyəti və qidalanma strukturu,
- **sabitlik (stability)** – bazar və təminat davamlılığı.

Bu ölçülərin hər biri aqrar-sənaye kompleksinin inkişafı ilə birbaşa əlaqəlidir.

Aqrar-sənaye kompleksi (ASK). Aqrar-sənaye kompleksi yalnız kənd təsərrüfatı istehsalını deyil, həm də emal sənayesini, logistik və təchizat zəncirlərini, bazar mexanizmlərini və ixrac potensialını əhatə edən çoxşaxəli iqtisadi sistemdir. ASK iqtisadi artımın və sosial rifahın mühüm drayveri olmaqla yanaşı, ölkənin ərzaq təhlükəsizliyini təmin edən strateji sahədir. Azərbaycanın reallığında ASK həm kənd yerlərində məşğulluğun artmasına, həm də qeyri-neft ixracının inkişafına ciddi təsir göstərir [2][8].

İnnovasiya anlayışı və kənd təsərrüfatında rolu. İnnovasiya kənd təsərrüfatında yeni texnologiyaların, idarəetmə metodlarının və təşkilati modellərin tətbiqi ilə məhsuldarlığın artırılmasını, resurslardan daha səmərəli istifadəni və bazar rəqabətinin gücləndirilməsini nəzərdə tutur. Buraya rəqəmsal kənd təsərrüfatı (ağıllı sensorlar, dronlar, Big Data), dəqiq kənd təsərrüfatı (precision farming), aqrobotexnologiyalar, blokçeyn izləmə sistemləri və innovativ logistik həllər daxildir [3].

Davamlı inkişaf konsepsiyası. Davamlı inkişaf konsepsiyası iqtisadi artımın ekoloji dayanıqlılıq və sosial bərabərliklə balanslaşdırılmasını nəzərdə tutur. ASK-də bu, aşağıdakı istiqamətlərdə təzahür edir:

- torpaq və su ehtiyatlarından səmərəli istifadə
- ekoloji risklərin (torpaq deqradasiyası, istixana qazları, biomüxtəlifliyin azalması) azaldılması
- kənd əhalisinin sosial rifahının yaxşılaşdırılması
- uzunmüddətli iqtisadi sabitliyin təmin edilməsi

Mövcud ədəbiyyat göstərir ki, davamlı inkişaf yanaşmaları tətbiq edilmədikdə kənd təsərrüfatı yalnız qısamüddətli iqtisadi gəlirlər gətirir, lakin uzunmüddətli ərzaq təhlükəsizliyi risk altına düşür [5].

Metodologiya

Bu tədqiqatın məqsədi mövcud elmi ədəbiyyatın icmalı əsasında aqrar-sənaye kompleksinin ərzaq təhlükəsizliyində rolunu innovasiya və davamlı inkişaf kontekstində qiymətləndirməkdir. Metodoloji yanaşma aşağıdakı istiqamətləri əhatə edir:

- **Mənbələrin seçimi:** Tədqiqatda həm beynəlxalq, həm də yerli (Azərbaycan üzrə) məqalə və konfrans materiallarından istifadə olunmuşdur. Seçim zamanı əsasən 2017–2025-ci illərdə dərc edilmiş, ərzaq təhlükəsizliyi, aqrar-sənaye kompleksi, innovasiya və davamlı inkişaf məsələlərini əhatə edən mənbələr nəzərə alınmışdır.
- **Müqayisəli təhlil:** Seçilmiş ədəbiyyat qrupları üzrə (dövlət siyasəti və strateji proqramlar, innovasiya və rəqəmsal kənd təsərrüfatı, davamlılıq və ekoloji risklər, qida sənayesinin inkişaf xüsusiyyətləri) təsnif edilmiş və mövzular üzrə müqayisəli təhlil aparılmışdır.
- **İnteqrasiya yanaşması:** Əldə olunan nəticələr həm qlobal elmi yanaşmalar, həm də Azərbaycan reallıqları ilə müqayisə edilmiş, oxşar və fərqli cəhətlər müəyyənləşdirilmişdir.
- **Məhdudiyyətlər:** Məqalə ilkin tədqiqat xarakteri daşıyır və yalnız mövcud ədəbiyyatın analizi ilə məhdudlaşır. Empirik məlumatlar və statistik modelləşdirmə gələcək tədqiqatlarda nəzərdə tutulur.

Ədəbiyyat İcmalı

Dövlət siyasəti və strateji proqramlar. Azərbaycanın aqrar sektorunda dövlət siyasəti ərzaq təhlükəsizliyinin təminində həlledici rol oynayır. Tədqiqatlar göstərir ki, ixrac gəlirlərinin strateji istifadəsi kənd təsərrüfatında məqsədli investisiya proqramlarının reallaşdırılması, sahənin rəqabət qabiliyyətinin artırılması və qeyri-neft sektorunun inkişafına yönəldilməlidir [9]. Dövlət dəstəyinin iqtisadi mexanizmləri sahibkarlıq fəaliyyətinin genişlənməsinə, ərzaq bolluğunun yaradılmasına və kənd təsərrüfatının qlobal bazarlara inteqrasiyasına şərait yaradır. Məqsədli proqramlar regionların sosial-iqtisadi inkişafını sürətləndirərək ərzaq təhlükəsizliyinin güclənməsinə mühüm töhfə vermişdir [4].

İnnovasiya və rəqəmsal kənd təsərrüfatı. Ədəbiyyatda innovasiya aqrar-sənaye kompleksinin davamlı inkişafının əsas drayverlərindən biri kimi qiymətləndirilir. Rəqəmsal kənd təsərrüfatı, dəqiq kənd təsərrüfatı, ağıllı suvarma sistemləri, dronlar və Big Data əsaslı idarəetmə metodları istehsal səmərəliliyini artırır və resurs itkilərini minimuma endirir. Beynəlxalq təcrübələr göstərir ki, iqlim dəyişikliyi fonunda innovasiyalar ərzaq təhlükəsizliyinin dörd ölçüsünə – mövcudluq, çıxış, istifadə və sabitlik – birbaşa təsir göstərir [3][7]. Azərbaycan təcrübəsində də innovativ potensialın metodoloji qiymətləndirilməsi sahənin inkişafı üçün vacib şərtlərdən sayılır [11].

Davamlı inkişaf və ekoloji risklər. Aqrar sektorun intensiv inkişafı ilə yanaşı, ekoloji risklər də aktuallaşır. Araşdırmalar göstərir ki, kənd təsərrüfatı fəaliyyəti torpağın deqradasiyası, suyun çirklənməsi, istixana qazlarının emissiyası və biomüxtəlifliyin azalması kimi problemlərlə müşayiət olunur [5]. Bu risklərin azaldılması üçün ekoloji menecment, innovativ texnologiyaların

tətbiqi və təbii resurslardan səmərəli istifadə zəruridir. Azərbaycanın strateji hədəfləri də intensiv inkişafa keçidlə yanaşı, ekoloji dayanıqlılığını təmin etməyi nəzərdə tutur [9].

Qida sənayesinin müasir inkişaf xüsusiyyətləri. Qida sənayesi aqrar-sənaye kompleksinin ayrılmaz tərkib hissəsidir və ərzaq təhlükəsizliyinin təminində birbaşa rol oynayır. Azərbaycan üzrə aparılan tədqiqatlarda emal sənayesinin payı, qida məhsullarının istehsal dinamikası, idxal-ixrac göstəriciləri və aqro-ərzaq zəncirinin effektivliyi təhlil edilmişdir [2]. Təhlillər göstərir ki, təchizat infrastrukturunun genişləndirilməsi, məhsul itkilərinin azaldılması və investisiyaların stimullaşdırılması qida sənayesinin rəqabət qabiliyyətini artıran əsas amillərdəndir [1].

Nəticə və Təkliflər

Ümumi nəticələr: Ədəbiyyatın icmalı göstərir ki, aqrar-sənaye kompleksi ərzaq təhlükəsizliyinin təminində həm istehsal gücü, həm də sosial-iqtisadi sabitlik baxımından strateji rol oynayır. Azərbaycan nümunəsində dövlət dəstəyi, məqsədli proqramlar və ixrac gəlirlərinin yönləndirilməsi kənd təsərrüfatının inkişafına və ərzaq təhlükəsizliyinin möhkəmləndirilməsinə ciddi töhfə vermişdir [4]. İnnovasiya və rəqəmsallaşma məhsuldarlığın artırılması, resursların optimallaşdırılması və bazar sabitliyinin qorunmasında həlledici amil kimi qiymətləndirilir. Bununla yanaşı, davamlı inkişaf prinsipləri və ekoloji risklərin azaldılması uzunmüddətli ərzaq təhlükəsizliyinin əsas şərti kimi çıxış edir [7] [5]. Qida sənayesinin dinamik inkişafı, xüsusilə emal və təchizat zəncirinin təkmilləşdirilməsi həm daxili bazar, həm də ixrac imkanlarını gücləndirən vacib istiqamət olmuşdur [1][2][6].

Əsas çətinliklər və boşluqlar:

- **Texnologiya boşluğu:** Rəqəmsal kənd təsərrüfatı və innovativ texnologiyaların tətbiqi üzrə praktiki nümunələr və genişmiqyaslı pilot layihələr məhduddur.
- **İqlim adaptasiyası:** İqlim dəyişikliyi ssenarilərinə uyğunlaşdırılmış kənd təsərrüfatı modelləri və adaptasiya strategiyaları kifayət qədər işlənməyib.
- **İnstitusional əməkdaşlıq:** Dövlət, özəl sektor və elmi institutlar arasında innovasiya transferini təmin edən mexanizmlər zəif inkişaf edib.
- **Qida keyfiyyəti və standartlar:** İstehlakçı davranışı, keyfiyyət sertifikatlaşdırılması və təhlükəsizlik standartları üzrə tədqiqatlar məhduddur.

Təkliflər:

- **Dövlət siyasəti və idarəetmə:**
 - Mövcud dövlət proqramları ilə yanaşı, innovativ startapların və aqrar texnologiya şirkətlərinin fəaliyyətini stimullaşdıran mexanizmlər yaradılmalıdır.
 - İxrac gəlirlərindən əldə olunan vəsaitlərin daha səmərəli istifadəsi üçün uzunmüddətli strateji fondların formalaşdırılması vacibdir.
- **İnnovasiya və rəqəmsallaşma:**
 - “Ağıllı kənd təsərrüfatı” texnologiyalarının tətbiqi (dronlar, IoT sensorlar, süni intellekt əsaslı idarəetmə) genişləndirilməlidir.
 - Aqroparklar və klasterlər vasitəsilə rəqəmsal innovasiyaların fermerlərə çatdırılması sürətləndirilməlidir.

- **Davamlılıq və ekoloji balans:**

- Torpaq və su resurslarının idarə olunmasında ekoloji monitoring sistemləri tətbiq edilməlidir.
- Orqanik kənd təsərrüfatı və ekoloji təmiz məhsul istehsalı stimullaşdırılmalıdır.

- **Qida sənayesi və bazar inteqrasiyası:**

- Qida emalı müəssisələrinin modernləşdirilməsi və ixrac bazarlarına çıxışı üçün keyfiyyət sertifikatları (ISO, HACCP və s.) geniş tətbiq edilməlidir.
- Təchizat zənciri üzrə logistik infrastruktur təkmilləşdirilməli, məhsul itkilərinin qarşısı alınmalıdır.

Ədəbiyyat siyahısı

1. Abbaszadə, F. V. (2024). Azərbaycan Respublikasında qida təminatının inkişafının xüsusiyyətləri və meyilləri. *Audit*, 3(45), 73–82. <https://doi.org/10.59610/bbu3.2024.3.7>
2. Babayeva, Z. R. (2025). Azərbaycan Respublikasında qida sənayesinin müasir inkişaf xüsusiyyətləri. *Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi*, 12(4), 300–309.
3. Bertomeu Pardo, M., & Durán-Romero, G. (2022). Food security: Agricultural innovation to increase resilience and adaptation to climate change in developing countries. *Estudios de Economía Aplicada*, 40(1). <https://doi.org/10.25115/eea.v40i1.7228>
4. Fətəliyeva, A. X., & Pənahov, H. R. (n.d.). Aqrar sahədə sahibkarlığa dövlət dəstəyinin iqtisadi mexanizmləri və əsas istiqamətləri. (Məqalə).
5. Həsənova, S. (n.d.). Aqrobiznesdə ekoloji risklərin qiymətləndirilməsi. Elm və texnologiyaların müasir trendləri: Respublika elmi-praktik konfransı materialları.
6. Hüseynov, R. T. (2020). Sustainable household food security situation of Azerbaijan in relation to some countries: A short review. *UNEC Elmi Xəbərləri*, 8(1), 103–114.
7. İbrahim, M. A., Nabeel, M., Raza, M. Q., Hameed, N., Rafiq, R., Zaheer, M., ... Ammar, A. (2023). The role of technology and innovation in enhancing food security. *Journal of Physical, Biomedical and Biological Sciences*, 2:14.
8. Jumabayeva, A., Askarov, A., Akhmetova, G., & Abisheva, D. (2023). Ensuring food security and competitiveness of the agro-industrial complex. *Brazilian Journal of Food Technology*, 26, e2023079. <https://doi.org/10.1590/1981-6723.07923>
9. Məmmədov, E. (2017). Aqrar sahədə ixrac gəlirlərindən istifadənin strateji yanaşmaları. *İpək Yolu*, (3), 78–87.
10. Nasirova, O. A. (2024). Kənd təsərrüfatının rəqabət qabiliyyətinin gücləndirilməsi və ərzaq təhlükəsizliyi. *Elmi əsərlər: İqtisadiyyat*, N2, 201–206.
11. Tahirov, H. T., & Abbasova, Y. Ə. (n.d.). Kənd təsərrüfatında innovativ potensiala metodoloji yanaşma. Elm və texnologiyaların müasir trendləri: Respublika elmi-praktik konfransı materialları.